

ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Эгамбердиев Сардор Собитович

Старший преподаватель кафедры точные науки института ISFT

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10979235>

***Аннотация.** Сегодня развитие цифровых технологий получило массивный масштаб, и мы сталкиваемся с этим во всех аспектах нашей жизни. У более чем 4-х миллиардов земного шара имеется доступ к мировой паутине и, по оценкам, почти каждый житель нашей планеты имеет какое-либо мобильное устройство, причем половина из них - смартфоны. Данное развитие повлияло на то, как люди взаимодействуют с другими людьми, узнают новости и видят мир вокруг себя. Особенно это касается процесса обучения, которое сегодня из традиционного трансформировалось в цифровое.*

***Ключевые слова:** Электронная доска, интерактивная панель, интерактивный дисплей, приложения, программа, цифровизация, математическая грамотность.*

Целью данной статьи является выявление наиболее актуальных и перспективных приложений и технологий в процессе обучения математики в среднее специальных образовательных учреждениях.

Одним из таких примеров актуальной цифровизации обучения являются электронные доски. Сегодня почти в каждом общеобразовательном и высшем учебном заведении нашей республики имеются как минимум несколько интерактивных панелей (интерактивные дисплеи/электронные доски). С помощью данного устройства преподаватель может гораздо быстрее и более наглядно взаимодействовать с учащимися, чем с помощью традиционной доски. А имея доступ к интернету открываются безграничные возможности для обучения. Далее речь пойдет об использовании одного из наиболее полезных устройств электронной доски и приложений для данного устройства.

Использование электронной доски особенно важно в процессе обучения математики. Так как, математика обычно излагается скучно и сухо. Данный девайс же позволяет учащимся самим строить графики функций меняя переменные, смотреть различные решения уравнений, строить трехмерные геометрические фигуры, а также сечения в них и т.д. То есть, в классе(группе) где имеется электронная доска учащиеся активно участвуют в учебном процессе. Это также делает учебный процесс более приятным. Учащиеся (студенты) с удовольствием будут приходить на занятия, решать задачи, получают игровые награды и будут играть в этой веселой системе поддержки обучения. Во время такой игры они будут развивать свою математическую грамотность.

Язык математики универсален, а значит мы можем использовать мировой опыт лучших математических приложений. Улучшайте контент уроков с помощью лучших программ для изучения математики, идеально сочетающихся с вашей электронной доской и персональными устройствами учащихся, благодаря открытой Android платформе. Вы сразу заметите изменения в поведении вашего класса.

Одну из главных ролей при обучении с помощью электронной доски играют приложения. Так как сегодня с их помощью мы можем значительно облегчить и ускорить процесс обучения. Далее будут описаны наиболее эффективные приложения, используемые при обучении базовым математическим знаниям.

Photomath – это мегапопулярное среди школьников и студентов приложение для решения математических задач. Принцип работы приложения: Вы наводите камеру на пример, уравнение, подкоренное выражение и после сканирования выбранной области, приложение даёт вам готовый ответ. В основном из-за чётко настроенного сканера, который позволяет при наведении камеры на пример, получать готовое решение в течение нескольких секунд. Степени, корни, уравнения, неравенства, алгоритм можно посчитать практически любой пример. Помимо готового решения, вы получаете его детали, что очень важно для студентов и школьников. Если вам нужно вернуться к решению предыдущего задания, вы легко сможете найти 10 последних решений в истории. А вот с написанным вручную примерами, могут возникать определённые трудности, которые можно решить внесением исправлений вручную.

Desmos (графический калькулятор) – это одно из наилучших мобильных приложений для построения графиков функций, уравнений. Данное приложение позволяет строить любые функции начиная от прямых и парабол заканчивая производными и рядами Фурье. Принцип работы: Вы вручную вбиваете функцию либо уравнение, программа отображает графики в декартовой системе координат, позволяя ползунком либо вводом менять значения переменных и наблюдать онлайн за изменение рисунка. Есть функции масштабирования, построения графиков по точкам. Это крайне полезное приложение для наглядного понимания учащимися (студентами) функций и уравнений.

GeoGebra – это идеальное приложение, которое можно смело добавлять в арсенал для обучения как школьников так и студентов. Это уникальное приложение совмещает в одном месте создание графиков, электронных таблиц, геометрию, алгебру и теории вероятности. Но особенно эффективно будет его использовать на уроках геометрии. В приложении можно строить как 2-D так и 3-D геометрические фигуры, имеются готовые макеты фигур. Его даже можно использовать для уроков естественных наук. Попробуйте интерактивные функции с четкой детализацией изображений, чтобы научить ваш класс математике. Вам не нужно будет полагаться на некачественно нарисованные параболы или 2D-фигуры, предназначенные для представления 3D-изображений. С помощью интерактивной доски учащиеся смогут иметь более точное представление о решении поставленных задач. Функции GeoGebra включают: Умение строить графики и решать уравнение; Интерактивные геометрические конструкции и возможность взаимодействия с 3D-графикой; Функции 3D-графики; Статистический анализ в режиме электронной таблицы; Система компьютерной алгебры, решающая любое уравнение; Бесплатные задания, встроенные в приложение; Возможность хранить и делиться своими результатами

XSection – это приложение для построения сечений многогранников. Программа содержит более 100 готовых задач в 11 разделах- от простейших до настоящих головоломок. Встроенный мини-учебник и словарь геометрических терминов. Пошаговые подсказки и простое управление. Данный девайс является отличным тренажёром по стереометрическим задачам. Он обучает работе с изображениями многогранников, линий и плоскостей. Все задачи решаются без громоздких вычислений. Приложение содержит все необходимые сведения по теории, а забытые определения можно посмотреть в словаре. XSection – это отличная возможность для учащихся потренироваться перед контрольной или экзаменом. Программа не позволит построить невозможную фигуру, например, “пересечь” скрещивающиеся прямые (типичная ошибка при построение сечений на

бумаге). Лучший способ научиться решать математические задачи – это прорешать много задач.

По итогу использование данных приложений позволит значительно более углубленно понять принципы решения математических задач, суть и методы решения, принципы построения графиков функций и сами функции, построение геометрических фигур, сечения многогранников. Данные приложения являются крайне актуальными при обучении математики как в школе, так и в средне специальных учебных заведениях. Но одни лишь приложения не являются панацеей при изучении математики, в первую очередь нужно изучать теорию и закреплять практикой с использованием средств ИКТ.

Но особенно эффективными в использовании показали себя такие приложения как Google Forms и приложение Kahoot!.

Google Forms является простым инструментом для создания электронных тестов. Вместо того, чтобы тратить время на проверку тестов на бумаге, печать бумаги и сверку. Куда проще один раз заполнить таблицу с тестами. Отметить форму как тест, перемещать вопросы и программа всё сделает за вас. Покажет количество правильных и неправильных ответов, общий балл, оценку. Всё это крайне удобно, интерактивно и быстро. Сделав несколько таких готовых форм, можно не волноваться по поводу текущих и промежуточных контролей. У вас будет полная картина по группе, наиболее сложным вопросам и заданиям. И в любой момент времени вы можете поднять результаты и статистику имея лишь доступ к сети.

Что же касается приложения Kahoot! То данная программа делает всё тоже самое, что и гугл формы, но с одним лишь отличием тут больше интерактива, более красочное оформление и переходы. Это очень хороший способ отойти от традиционной формы обучения, при том задействовав учащихся в игру на скорость.

Заключение: Данные приложения активно использовались нами в процессе работы в специализированном академическом лицей при Филиале РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в городе Ташкенте и помогли достичь поступление выходцев академического лицея в высшие учебные заведения Республики и за рубеж 96%, ежегодно учащиеся лицея являются победителями различных олимпиад и конкурсов, что лишь свидетельствует о достойном уровне преподавания знаний и соответствии лицея статусу одного из образцовых Академических лице

REFERENCES

1. <https://ucheba.club.html>
2. “Цифровизация образования: от теории к практике” 2022г. Е.К.Герасимова
3. <https://www.litres.ru/book/elena-konstantinovna-geras/cifrovizaciya-obrazovaniya-ot-teorii-k-praktike-67878266/>
4. “Digital Education: Opportunities for Social Collaboration (Digital Education and Learning)” 2011th Edition, Kindle Edition
5. <https://link.springer.com/book/10.1057/9780230118003>
6. Система Макаренко: в чём её суть и как он к ней пришёл
7. <https://skillbox.ru/media/education/sistema-makarenko-v-chyem-eye-sut-i-kak-on-k-ney-prishyel/>